

Análisis de índices de reprobación en nomenclatura de compuestos químicos y uso de TICS

M. Guzmán Hernández

Departamento de Ciencias Básicas, Instituto Tecnológico de Orizaba, Av. Oriente 9 No. 852, C.P. 94320, Orizaba, Ver., México

mariguzman_ing@hotmail.com.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Dentro de las asignaturas que forman parte del diseño curricular de casi todas las carreras del Instituto Tecnológico de Orizaba, se encuentra la Química. En esta asignatura, uno de los temas con alto índice de reprobación es el de nomenclatura de compuestos químicos inorgánicos. Con el avance de la tecnología, han aparecido nuevas formas de enseñanza-aprendizaje de la Química, que posibilitan una forma más atractiva de aprender y una adquisición permanente del conocimiento. En este contexto, se analizan los índices de reprobación de los semestres Ago-Dic 2016 a Ago-Dic 2018 en el tema de nomenclatura y se presenta una investigación de la importancia y trascendencia del uso de las TICS en la enseñanza del tema, para que derivado de esto se haga una propuesta para la aplicación de dichas herramientas tecnológicas, que traiga como consecuencia la disminución del índice de reprobación.

Palabras clave: Índice de reprobación, Aprendizaje significativo, TICS.

Abstract

Within the disciplines that are part of the curriculum design of almost all ITO careers, is the Chemistry. In this subject, one of the topics with a high failure rate is the nomenclature of Inorganic Chemicals.

With the advancement of technology, new ways of teaching and learning have appeared, which enable a more attractive way of learning and a permanent acquisition of knowledge. In this context, the failure rates of the semesters Aug-Dec 2016 and Aug-Dec 2018 about nomenclature are analyzed and a documented investigation of the importance and transcendence of the use of ICTS in teaching the subject is presented. As a result, from this, a proposal is made for the application of these technological tools, which results in a decrease in the failure rate as well as an impact on dropout and performance rates.

Key words: Failure rate, Significant learning, ICTS.

Introducción

Está ampliamente comprobado que en los primeros años de cualquier carrera universitaria ocurre un descenso importante en el número de integrantes de los grupos iniciales. Si analizamos la trayectoria escolar de un conjunto de estudiantes (cohorte) durante su estancia en una institución educativa, desde su ingreso, permanencia y

egreso, hasta la conclusión de los créditos y demás requisitos, nos encontramos siempre con los problemas de rezago, deserción, rendimiento académico, índice de reprobación, índice de promoción y la eficiencia terminal; todo esto se deriva de factores académicos y psico-sociológicos. El estudio de todos estos factores, es fundamental para entender cómo y cuánto influyen en el desarrollo de un grupo de estudiantes. Sin embargo, frente a la necesidad de tomar decisiones para poner en práctica acciones, es necesario identificar y avocarnos a aspectos particulares y uno de ellos es el índice de reprobación.

En el caso particular para las carreras de Ing. Industrial e Ing. Química, impartidas en el Instituto Tecnológico de Orizaba (ITO) y por experiencia docente en la impartición de la materia de Química, se ha detectado que para Ing. Industrial, la unidad 3 es la que presenta mayor índice de reprobación, siendo para Ing. Química, la unidad 2. Dichas unidades curriculares representan para el alumno un alto nivel de dificultad por uno de los temas que incluyen: "Nomenclatura e identificación de compuestos inorgánicos".

Actualmente no existen en nuestro instituto estudios o investigaciones que se dirijan a la solución de la problemática anterior, lo que trae como consecuencia un impacto en la repetición de semestres, deserción, bajos niveles de desempeño y afecta también en el alcance de los índices institucionales de terminación establecidos como parámetros para el logro de la certificación y acreditación de los programas de Ing. Industrial e Ing. Química.

Objetivo

Analizar los índices de reprobación de la materia de Química en el área de ciencias básicas, específicamente en el tema de "Nomenclatura e identificación de compuestos inorgánicos", para determinar los factores de influencia con la finalidad de definir la aplicación óptima del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICS).

Metodología

Este trabajo es de tipo documental, cuantitativo y descriptivo, dividido en las siguientes etapas:

- 1.-Investigación y análisis de los elementos teóricos que fundamentan la investigación (organizada en 2 partes).
- 2.-Investigación en el departamento de Ciencias Básicas de los índices de reprobación de la materia de Química, tanto en la carrera de Ing. Industrial como en Ing. Química y elaboración de gráfica.
- 3.-Concentración de datos de los índices de reprobación por unidad donde se imparte el tema: "Nomenclatura e identificación de compuestos inorgánicos" y elaboración de tabla estadística.

Resultados

1.-Investigación y análisis de los elementos teóricos que fundamentan la investigación.

a) Conceptos relacionados: reprobación, índice de reprobación, eficiencia terminal y certificación.

"La reprobación es un indicador del número o porcentaje de alumnos que no han obtenido los conocimientos necesarios establecidos en los planes y programas de estudio de cualquier grado o curso y que, por lo tanto, se ven en la necesidad de repetir dicho grado o curso. Este indicador nos permite tener referencia de la eficiencia del proceso educativo (aprovechamiento), e induce a buscar referencias contextuales (sociales y económicas básicamente) de los alumnos que entran en este esquema de reprobación y de fallas posibles en el proceso de enseñanza-aprendizaje". SEP [2017].

Amado y col. [2014] Este artículo menciona que el índice de reprobación es un fenómeno que impacta a las instituciones educativas y que sus principales causas en los Tecnológicos federales emergen bajo 3 perspectivas: desde el punto de vista del estudiante, comenta que la elevada reprobación es debida a factores administrativos como formación de grupos muy grandes, problemas emocionales, económicos, que no le entienden al maestro, falta de equipo en talleres y laboratorios, entre otros. [Jiménez y col. ,2013] por parte del docente expone que el principal motivo es el rendimiento escolar, es decir pocos hábitos de estudio por parte de los alumnos, falta de conocimientos previos, causas sociales y familiares y también a que existen grupos muy numerosos. La administración opina que los estudiantes reprueban porque: no están convencidos de la carrera, tienen malos hábitos de estudio, les falta vocación, tienen problemas de actitud, les faltan conocimientos previos, no muestran mucho compromiso de su parte. También observan que las técnicas de enseñanza actualmente utilizadas por los docentes pudieran ser obsoletas. Concluyen en este estudio: "El fenómeno de la reprobación en las instituciones

de educación superior ocasiona la incorporación tardía de los jóvenes al campo laboral y profesional, algunos son orillados a la deserción escolar y es también, una pérdida de recursos económicos para la institución y el país”.

La eficiencia terminal ha sido definida por la Secretaría de Educación Pública en México en términos numéricos como “la proporción entre el número de alumnos que ingresan y los que egresan de una misma generación, considerando el año de ingreso y el año de egreso según la duración del plan de estudios” [SEP 2017].

La ANUIES [1986] precisa que la eficiencia terminal se ve afectada por la deserción y que ésta es el abandono que hace el alumno de las materias o cursos de la carrera en la que se ha inscrito, dejando de asistir a las clases y de cumplir con las obligaciones fijadas en el reglamento escolar.

En este artículo, [Dominguez y col., 2014] encontró que a partir del análisis de cohortes generacionales de alumnos que estudian Ing. Química en una Universidad Superior, los mayores índices de reprobación se dan en los primeros semestres de la carrera en las asignaturas del área de ciencias básicas; como consecuencia, los estudiantes se desmotivan y ocurre el abandono de los estudios. De igual forma, el rezago académico aparece como una de las principales causas de la deserción y por ende en la baja eficiencia terminal; en este contexto los autores recomiendan que estos fenómenos sean estudiados de manera integral y concluyen que para mejorar la eficiencia terminal se proporcionen cursos de formación e innovación docente a profesores de nuevo ingreso que , así como a aquellos cuyo resultado de la evaluación realizada por parte de los estudiantes haya sido baja y elaborar una base de datos que permita contar con información oportuna de las trayectorias académicas y así identificar docentes que presentan rezago.

Silas [2014] presenta un estudio donde se hace mención que la UNESCO estableció que la calidad de la educación superior abarca todas las funciones y actividades: docencia y programas académicos, becas e investigación, profesores y estudiantes, instalaciones, equipamientos y servicios que se ofertan a la comunidad universitaria, centradas en la modernización y rendición de cuentas. La certificación es un proceso muy importante que se convierte en un aval que da el organismo facultado, de que el egresado sí puede desempeñarse adecuadamente como un profesional. Estados Unidos fue el país pionero en el tema de la certificación y al analizar su impacto positivo, se ha difundido en todo el mundo, incluyendo nuestro país, en el cual los mecanismos de certificación se centran en la eficiencia institucional, bajo los estándares internacionales y con el objetivo de lograr que el estudiante se globalice.

De todo lo anterior investigado se concluye que el índice de reprobación es una problemática que conduce a otras situaciones indeseables como deserción, rezago, desempeño deficiente, pérdidas económicas y afecta a los índices de certificación, por lo que debe ser atendida con prontitud.

b) Importancia y características del empleo de TICS. Tipos, diseño y evaluación de software educativo.

Santiago y col. [2015] menciona algunos puntos deseables en la educación, cuando se emplean TICS como estrategias: *desarrollo del pensamiento crítico y creativo *fomento a la responsabilidad de los estudiantes frente a su formación *capacitación de los estudiantes para buscar, organizar, crear y aplicar la información *aprendizaje cooperativo. Hoy en día el cambio a que estamos sometidos desde la esfera tecnológica es extraordinario, pero el cambio en las escuelas se presenta con cierta lentitud. Es cierto que lo esencial es el diseño pedagógico centrado en el desarrollo de competencias del alumno, pero la tecnología y los dispositivos móviles son los mejores aliados para promover el necesario cambio de modelo de la Universidad. No podemos quedarnos estáticos cuando observamos que la tendencia y los caminos para la adquisición del actual conocimiento, son muy diversos.

Lorenzo [2017] El artículo propone la utilización del método blending teaching que consiste en el manejo de dos roles para el alumno: rol de alumno y rol de docente-evaluador en donde redescubre la emoción por lo desconocido, toma conciencia de sus propias limitaciones, enfrenta dificultades y mejora estrategias de lectura. También hace una propuesta para el profesor que es el uso del modelo PCK (Pedagogical Content Knowledge), modelo que ha tenido un alto impacto en todo el mundo ya que combina actividades presenciales con un trabajo sostenido a través del aula Virtual u otros dispositivos similares.

Daza y col [2009] describe en su artículo que se produce un rápido desarrollo en las herramientas tecnológicas y los alumnos que no se adaptan a este ritmo pueden sentirse intelectualmente discriminados. Por esta razón el

uso de las TICS brinda la posibilidad de crear oportunidades para guiar e incrementar el aprendizaje y colaboran con el docente a llevar a cabo procesos innovadores. También gracias a las TICS los estudiantes discapacitados pueden aprender Química a través de estas rampas tecnológicas. Agrega que una característica importante de las TICS es su acelerado desarrollo; mientras hace pocos años se manejaban el correo electrónico, páginas Web estáticas, aplicaciones de Microsoft Office, applets, etc., después aparecen los blogs, las webquests, los wikis, los grupos de trabajo en línea, las simulaciones en Skype, etc. y recientemente programas como EasyPHP, MySQL. Como se ve la lista es inmensa y seguirá en aumento. Describen los autores ejemplos de inspiración para el docente a diseñar TICS como son: a) Los proyectos internacionales b) uso de simuladores c) libro de texto digital d) debates en línea e) uso de entornos de aprendizaje f) laboratorios virtuales de prácticas y simulación de procesos. Algo muy importante que plantea es que el profesor debe planear cuidadosamente el tiempo de uso de la tecnología, ya que si no es precavido la actividad puede convertirse en una sesión más de juego, olvidando los objetivos del aprendizaje.

Marqués [1999] en su artículo describe que el software educativo es un programa para computadora creado con el objetivo específico de ser empleado como medio didáctico para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se puede desarrollar para cualquier materia y se puede clasificar tomando como base los siguientes criterios: a) programas tutoriales, que en mayor o menor medida dirigen y tutorizan el trabajo de los alumnos b) bases de datos, los cuales proporcionan datos organizados en un entorno estático, según determinados criterios y facilitan su exploración y consulta selectiva c) simuladores, presentan un modelo o entorno dinámico (generalmente a través de gráficos o animaciones interactivas) y facilitan su exploración y modificación a los alumnos para que pueden realizar aprendizajes inductivos o deductivos d) constructores, son programas que tienen un entorno programable, por ejemplo los constructores específicos y los lenguajes de programación e) programas herramientas, los cuales proporcionan un entorno instrumental como procesadores de texto, gestores de base de datos, hojas de cálculo, editores gráficos, programas de experimentación asistida, lenguajes y sistemas de autor.

Cataldi [2000] en su tesis expone la metodología para el diseño y evaluación de software educativo, menciona que puede ser realizada desde diversas perspectivas. En la evaluación se recomienda utilizar dos procedimientos: a) valoración por parte de los profesores y b) estudios experimentales, buscando identificar las siguientes dimensiones comunes:

* características técnicas de la presentación y realización del programa. * material de apoyo para los alumnos y el profesor. * dimensión didáctica (objetivos, contenidos, actividades) * adecuación del programa a las características de los receptores. *manejabilidad y accesibilidad del programa. *interactividad y flexibilidad del programa.

Presenta un resumen de los principales elementos identificados que se detallan a continuación:

* el color es una variable importante. * el uso cordial es esencial para facilitar la interactividad más efectiva. * referencia de las mayúsculas en la pantalla por los alumnos. * Información al usuario de los objetivos a alcanzar. *Yuxtaposición de dos o más sistemas simbólicos. * La estructura externa de presentación de la información, que facilita el almacenamiento de la información en la memoria. * La división de la pantalla en dos partes: la superior donde se ubica el título, las ayudas y seguimiento y en la inferior el contenido. * se prefiere las llamadas de atención en la parte inferior de la pantalla. * se prefiere el uso de subrayado, parpadeo y otras técnicas para llamar la atención sobre determinadas partes del programa. * utilización de animaciones en sectores de la pantalla. * diversificación de las pantallas para especificar diferentes informaciones sobre un mismo tema o contenido. * explotación de gráficos y animaciones. * enfatizar la retención y transferencia de información mediante resúmenes.

Los resultados de la investigación documental demuestran que las TICS son las mejores herramientas para desarrollar las competencias de los alumnos como lo marca el modelo educativo del Tecnológico Nacional de México [TecNM 2014] , son excelente aliados en el proceso de enseñanza-aprendizaje para cualquier asignatura y propone los fundamentos para su diseño y evaluación.

2.-Se presenta la siguiente gráfica, con la información proporcionada por el departamento de ciencias básicas de los índices de reprobación de la materia de Química.

Figura 1. Porcentaje de reprobación de la materia de Química en el área de ciencias básicas del Instituto Tecnológico de Orizaba

3.-En la tabla siguiente se concentran los resultados de los índices de reprobación por unidad donde se imparte el tema: “Nomenclatura de compuestos inorgánicos”.

	Ing. Química								Ing. Industrial	
	Ago-Dic 2016		Ene-Jun 2017		Ago-Dic 2017		Ene-Jun 2018		Ago-Dic 2018	
Profesor										
P1		35%		37%	37%					32%
P2	35%	41%				42%		45%		20%
P3	46%	46%			33%		43%		25%	25%
P4			17%	25%		20%	20%	27%	20%	
P5				25%		20%				
P6	12%	33%				35%		31%		23%
P7		44%								
P8					36%				25%	
Media aritmética=	29.08%									
Media aritmética=	31.89%									
Promedio total=	30.49%									

Figura 2. Índices de reprobación en el tema: “Nomenclatura e identificación de compuestos inorgánicos”

Analizando los resultados de la fig.1 se detecta que Química es una de las materias con un alto índice de reprobación dentro del área de ciencias básicas. El análisis de la fig.2 demuestra claramente que las unidades que contienen el tema: “Nomenclatura e identificación de compuestos inorgánicos” son las causantes de este elevado índice por lo que se advierte la necesidad de una acción.

Trabajo a futuro

Desarrollo de un proyecto de investigación en el semestre feb-jun 2020, en donde los catedráticos que imparten la materia de Química para el área de ciencias básicas, utilicen las TICS en el tema de "Nomenclatura e identificación de compuestos inorgánicos" y se haga, al final del ciclo, el análisis respectivo de los resultados. Así mismo se incluya una recopilación de cuales son las TICS más útiles, eficientes y económicas.

Conclusiones

Nos enfrentamos hoy en día a cambios tecnológicos de extremada rapidez en el ámbito educativo. El docente debe hacer conciencia, que no puede quedarse estático y debe ser un aliado dinámico en el nuevo modelo de educación universitaria. En el Instituto Tecnológico de Orizaba se presenta una problemática porque el índice de reprobación de la materia de Química es elevado, sin embargo este índice se puede disminuir con el uso eficiente de las TICS las cuales deben ser elegidas adecuadamente y su uso debe estar regulado por cada catedrático, para obtener los objetivos deseados.

Referencias

1. Amado, M.; Brito, P.; García, V.; Sánchez, L.; and Sagaste, B. (2014). Causas de reprobación en ingeniería desde la perspectiva del académico y administradores. *Ciencia y Tecnología*.(14) 233-250.
2. ANUIES (1986) Trayectorias educativas y deserción escolar en los 80. Disponible en URL: <http://publicaciones.anui.es.mx/coleccion/temas-de-hoy-en-la-educacion-superior>. Recuperado el 15 de Mayo de 2018
3. Cataldi, Z. (2000). Una metodología para el diseño, desarrollo y evaluación de software educativo. *Tesis de maestría*. 66 .Buenos Aires, Cordoba, Argentina.
4. Daza, P.; Gras-Marti, A.; Gras-Velázquez, A.; Guerrero, G. and Gurrola, T. (2009). Experiencia de enseñanza de la Química con el apoyo de las TIC. *Educación Química*. (20)320-329. Disponible en URL: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-893X2009000300004 .Recuperado el 20 de Mayo de 2018
5. Domínguez, P.; Sandoval, C.; Cruz, C. and Pulido, T. (2014). Problemas relacionados con la eficiencia terminal desde la perspectiva de estudiantes universitarios. *REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*. (12) 25-34.
6. Jiménez, H.; Amado M.; Montoya, P. and Elizalde, V. (2013). Aspectos que inciden en la reprobación desde la perspectiva del estudiante. *Multidisciplinas de la Ingeniería*.(1)19-28. Disponible en URL: <http://www.fime.uanl.mx/multidisciplinas/aln1/show/revista.pdf#page=19>
7. Lorenzo, M. (2017). Enseñar y aprender ciencias. Nuevos escenarios para la interacción entre docentes y estudiantes. *Educación y educadores*. (20), 249-263.
8. Marqués, P. (2017) El software educativo. *Ceteulike*. Disponible en URL: http://www.lmi.ub.es/te/any96/marques_software/ .Recuperado el 15 Junio 2018
9. Santiago, R. (2015). Mobile Learning: nuevas realidades en el aula. *Editorial Océano S.L.U.* (1) 3-20 Barcelona, España. Digital-Text
10. SEP. (2017). Glosario de Educación Superior. *Secretaría de educación pública*. Disponible en URL: http://dsia.uv.mx/cuestionario911/Material_apoyo/Glosario%20911.pdf Recuperado el 20 de Julio 2018
11. Silas, C. (2014). Calidad y acreditación en la Educación Superior: Realidades y retos para América Latina. *Páginas de Educación*. (7) 257-273. Montevideo, Uruguay.
12. CASEI (2018) Marco de Referencia 2018 del CACEI en el Contexto Internacional. Disponible en URL: http://www.cacei.org/docs/marco_ing_2018.pdf
13. Tecnológico Nacional de México (TECNM) (2014). Modelo Educativo para el Siglo XXI: Formación y desarrollo de competencias profesionales México. Disponible en URL: <http://www.tecnm.mx/informacion/modelo-educativo-para-el-siglo-xxi-del-snest>. Recuperado el 20 de julio de 2018